

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

Pedagogika oliy o'quv yurtlarida Raqamli axborot texnologiyalar fanini o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv

Rahmonov Ziyodulla Husanovich

QDPI 2 kurs Talimda axborot texnologiyalari magistr

Annotatsiya: Ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni qo'llashga qiziqish va zamonaviy usullarni joriy etishga e'tibor kun sayin kuchaymoqda. Sababi, ilgari o'quv maqsadi yoshlarning tayyor bilimlarni o'zlashtirib, yodlab olishiga qaratilgan edi. Endi zamonaviy texnologiyalar ularni bilimni o'zi qidirib topishga, mustaqil xulosalar chiqarishga o'rgatmoqda. Maqolada pedagogika oliy o'quv yurtlarida Raqamli axborot texnologiyalar fanini o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv.

Kalit so'zlar: Axborot texnologiya, IT, zamonavuy texnologiya, ta'lim, innovatsiya.

Аннотация: С каждым днем растет интерес к использованию инновационных технологий в системе образования и внимание к внедрению современных методов. Причина в том, что ранее учебная цель была ориентирована на приобретение и запоминание готовых знаний. Сейчас современные технологии учат их самостоятельно искать знания и делать самостоятельные выводы. В статье рассматривается компетентностный подход в обучении цифровым информационным технологиям в педагогических вузах.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ключевые слова: информационные технологии, ИТ, современные технологии, образование, инновации.

Abstract: Interest in the use of innovative technologies in the educational system and attention to the introduction of modern methods is growing day by day. The reason is that earlier the educational goal was focused on the acquisition and memorization of ready-made knowledge. Now modern technologies are teaching them to search for knowledge by themselves and draw independent conclusions. In the article, there is a competence approach in the teaching of digital information technologies in pedagogical higher educational institutions.

Key words: Information technology, IT, modern technology, education, innovation.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to'g'risida"gi 2020-yil 2-martdagi PF-5953-sonli, "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli Farmonlari asosida "Texnologiya" fani majmuasi yaratildi. O'zbekistonda birinchi marta Texnologiya fani konsepsiyasi ishlab chiqildi. Bu konsepsiya asosida Texnologiya fanini o'qitishning yangi asosiy vazifalari belgilandi: - Texnologiya fanini o'qitishning zamonaviy shakl, usul va texnologiyalarini qo'llash; - o'quvchilarni an'anaviy va masofadan turib yangi bilimlarni egallash, doimiy ravishda o'z ustida ishlashi uchun tizim yaratish va uni yo'lga qo'yish; -

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ta'lim jarayonida tayanch va fanga oid kompetensiyalarni doimiy nazorat qilib turish, o'quvchilar qobiliyatiga qarab kasb tanlashga yo'llash ishlarini olib borish; - o'quvchilarning individual qobiliyatlari asosida hayotiy ko'nikmalar shakllantirilib, muvaffaqiyatli bo'lishga o'rgatish; - baholashning yangi tizimi joriy etilib, o'quvchilarning bilimi va amaliy ko'nikmalarini samarali formatlarda baholash. Texnologiya fanining yangi avlod majmuasini yaratilishi o'quvchilarning mustaqil bilim olishi hamda o'qituvchilarga metodik yordam ko'rsatishga mo'ljallangan. Bugungi ta'lim tizimi eski mazmundagi o'quv dasturlaridan voz kechib, innovatsion raqamli iqtisodiyot va axborotli jamiyat uchun kadrlar tayyorlash imkonini beradigan o'qitish tizimiga o'tmoqda. Shunga mos ravishda ta'lim berishda yondashuvlar ham o'zgarib, hayotimizga kirib kelayotgan zamonaviy texnika va texnologiyalar, internet va axborot texnologiyalari imkoniyati bilan o'qituvchilar oddiy bilim beruvchidan, o'qituvchi tashkilotchi va rahbar o'qituvchiga aylanmoqdalar.

Mamlakatimizda mavjud umumta'lim maktablari negizida informatika va axborot texnologiyalarini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktablar bosqichma-bosqich tashkil etilmoqda.

O'quv jarayonida "axborot savodxonligi" o'qituvchi uchun ham, o'quvchi va talaba uchun ham muhim. Bunday bilimlarni o'zlashtirish bilan ular ma'lumot izlash va yig'ish, axborot almashish usullarini bilish, ularni amalda qo'llashda hech qanday qiyinchilikka duch kelmaydi. Shu tufayli umumta'lim maktablarining 100 nafar eng yaxshi informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchisini Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish jamg'armasi va IT park

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

mablagʻlari hisobidan mukofotlash tizimi yoʻlga qoʻyildi.

Ixtisoslashtirilgan IT maktablarni zamonaviy uskunalar, mebel, kompyuter texnikasi, shuningdek, oʻquv adabiyotlari, uslubiy qoʻllanmalar va boshqa vositalar bilan taʼminlash boʻyicha namunaviy loyiha hamda meʼyorlar ishlab chiqildi. 2021-2022-oʻquv yili davomida ushbu maktablarni toʻliq ishga tushirish maqsadida yagona namunaviy konsepsiya ishlab chiqish, maktablarning oʻquv dasturini xalqaro standartlarga muvofiq qayta koʻrib chiqish, universitet talabalarining malakaviy amaliyotni hududlarda oʻtash tizimini yoʻlga qoʻyish boʻyicha qator takliflar taqdim etildi.

Mamlakatimiz zamonaviy taʼlim tizimida turli texnologiyalardan foydalanish oʻquv jarayonida mavjud muammoni yangicha yondashuv asosida yechish imkonini beradi. Shu maqsadda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini oʻqitishda taʼlim uzluksizligiga alohida eʼtibor qaratilyapti.

Ayni paytda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti qoshidagi oltita litseyda jami ikki yarim mingdan ziyod oʻquvchi tahsil olmoqda. Shuningdek, Toshkent axborot texnologiyalari, Samarqand axborot texnologiyalari va Yangiqoʻrgʻon axborot texnologiyalari texnikumlari faoliyat koʻrsatyapti. Bugunga qadar imtihon asosida 569 nafar oʻquvchi saralab olindi.

2021-yilda esa, hududlarda yana 11 ta shunday texnikum tashkil etiladi. “Raqamli Oʻzbekiston - 2030” dasturini ishlab chiqish jarayoni ustida qizgʻin ish ketmoqda. Kelgusida raqamli universitetlarni tashkil etish boʻyicha ham qator ishlar amalga oshirilyapti. Xususan, Coursera (AQSh), EPAM (AQSh, Belarus) va Open

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

University Malaysia (Malayziya) singari tashkilotlar bilan hamkorlik qilish hamda ulardan o‘quv materiallarini olishga kelishildi. Bu bilan hududlardagi yoshlarning, jumladan, ayollar va ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlaminin ishdan ajralmagan holda ta’lim olish orzusi ro‘yobga chiqadi.

Yosh avlodga ta’lim berishda zamonaviy axborot texnologiyalari xizmatidan yanada samarali foydalanish hamda yangi texnika va texnologiyalar bilan ishlashni o‘rganish maqsadida amalga oshirilgan ishlardan biri masofadan o‘qitish texnikasi va texnologiyasidir. U shu paytgacha mavjud bo‘lgan ta’lim turlaridan ijobiy tomonlari bilan ajralib turadi. Jumladan, barcha o‘quvchi va talabalar, umuman, ta’lim olishni xohlovchilarga yetakchi universitetlar, akademiyalar, institutlar, tayyorlov markazlari, kadrlarni qayta tayyorlash muassasalarida asosiy ta’lim va ish faoliyatidan ajralmagan holda qo‘shimcha ta’lim olish imkoniyatini yaratadi.

Masofaviy o‘qitish shaklining dasturiy apparat kompleksini yaratish maqsadida “Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida masofaviy ta’limni boshqarish axborot tizimlari majmuasi hamda ta’lim kontentlarini yaratish va joriy etish” loyihasi ishlab chiqilib, vazirlik tomonidan ekspertizadan o‘tkazilgan. Masofaviy ta’limni boshqarish bo‘yicha axborot tizimining texnik topshirig‘i, texnik loyihasi hamda TATUda masofaviy ta’limni joriy etish konsepsiyasi ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Tizim universitet strukturasi, talabalar, o‘quv rejalari va dasturlarini boshqarish, o‘quv materiallarini taqdim qilish, fanlarning o‘quv topshiriqlarini hamda nazorat va imtihonlarni, hisobotlarni nazorat qilish kabi asosiy modullardan iborat. Tizimning imtihonlarni

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

boshqarish va hisobotlarni shakllantirish modullari, reyting daftarchasini shakllantirish va talabalarni kursdan-kursga o'tkazish funksiyalarini yaratish ishlari olib borilmoqda.

2020-2021- o'quv yilida o'nta fanning masofaviy ta'lim kontentlari o'zbek va rus tillarida tayyorlandi. Fanlar bo'yicha jami 320 ta videodars tasvirga olinib, montaj ishlari yakunlandi. Taqdimot materiallari, nazariy bilimlar bo'yicha ma'ruza matnlari va bilimlarni nazorat qilib borish bo'yicha test savollari to'plami tayyorlandi. Masofaviy ta'lim kontentlari fanlar va mavzular kesimida masofaviy ta'lim platformasiga joylandi.

2021- yilda Raqamli texnologiyalar o'quv markazlari faoliyati samaradorligini yanada oshirish uchun Janubiy Koreyaning Invil dasturi tajribasini o'rganish, shu orqali o'quv markazlarining rivojlanish dasturini ishlab chiqib, ikki-uchta pilot markazda tajriba-sinovdan o'tkazish, markazlarda shu yil davomida yigirma ming nafar tinglovchini o'qitish, xorijiy va mahalliy IT ekspertlarni o'quv markazlariga keng jalb etish kabilar rejalashtirilgan. Hozir IT sohasida yiliga o'rtacha besh mingdan ortiq oliy ma'lumotli kadr yetishib chiqadi. Shundan uch ming uch yuz nafari Toshkent axborot texnologiyalari universiteti hissasiga to'g'ri kelyapti.

O'tgan yili Andijon, Farg'ona, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarida IT park filiallari tashkil etildi. IT park rezidentlari soni 440 dan oshdi. Ular tomonidan mingga yaqin yangi ish o'zni tashkil etildi. Dasturiy mahsulotlar va xizmatlar hajmi bir trillion so'mdan oshdi. IT park filiallarida startap loyihalarni amalga oshirish, yoshlarni dasturiy mahsulotlar ishlab chiqarishga keng jalb qilish

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

bo'yicha ishlar tizimli ravishda olib borilmoqda. Toshkent shahrida IT park rezidentlarini ko'paytirish va ularga yetarli imkoniyatlar yaratish doimiy e'tiborda. Shu maqsadda xorijdan jalb qilingan ekspert bilan hamkorlikda umumiy maydoni 408 ming kvadrat metrga teng hududda infratuzilma obyektlarini bunyod etish konsepsiyasi ishlab chiqilib, qurilish ishlari olib borilmoqda.

Shu yil mart oyi yakuni bo'yicha respublika miqyosida www.uzbekcoders.uz portali orqali ro'yxatdan o'tib "Bir million dasturchi" loyihasi doirasida ta'lim olayotganlar soni 200 mingdan oshdi. Ularning 81 ming nafardan ortig'i ishtirokchi va 50 ming nafardan ortig'i bitiruvchi sertifikatini qo'lga kiritdi. Hududlar kesimida uzbekcoders.uz portalidan ro'yxatdan o'tganlar soni bo'yicha Navoiy viloyati (36 ming 600 nafar), Qoraqalpog'iston Respublikasi (27 ming 574 nafar) va Toshkent shahri (25 ming 572 nafar) yetakchilik qilmoqda. Faoliyat turi bo'yicha tahlil natijalariga ko'ra, umumta'lim maktablari o'quvchilari jami loyiha ishtirokchilari orasida 67,2 foiz bilan birinchi o'rinda. Keyingi o'rinlarda oliy ta'lim muassasalari talabalari (13,1 foiz), ish faoliyati bilan band bo'lganlar (5,8 foiz), kollej va litsey o'quvchilari (1,4 foiz) hamda boshqalar (12,5 foiz). Loyiha doirasida umumta'lim maktablari o'quvchilari orasida uzbekcoders.uz portali orqali eng ko'p ro'yxatdan o'tgan va ishtirokchilar soni bo'yicha Navoiy viloyati maktablari yetakchilik qilmoqda. Keyingi o'rinlarda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Namangan viloyati umumta'lim maktablari eng faol maktablar ro'yxatidan joy olgan. Yosh toifasi bo'yicha ta'lim oluvchilarning asosiy qismi, ya'ni 90 foizdan ortig'i 13–34 yoshlilar hissasiga to'g'ri keladi.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

2021-yildan boshlab xalqaro IT sertifikatini qo‘lga kiritgan yoshlarga xarajatlarining 50 foizigacha bo‘lgan qismi qoplab beriladi. Bugungi kun auditoriyalari avvalgilaridan katta farq qiladi. Hozir yoshlar qulay va zamonaviy markazlarda, maktablarda o‘qishni xohlaydi. Shunga monand auditoriyalar ham kompyuter, iPad, planshet, smart doskalar va boshqa turdagi ta’lim vositalari bilan jihozlangan.

Shuningdek, hozirgi talabalar an’anaviy uslubda o‘qishni istamaydi, aksincha, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan innovatsion ta’lim tarafdori. Shuning uchun axborot texnologiyalarini ommaviy va samarali qo‘llash orqali ta’lim tizimini raqamlashtirish davr talabi. Endi o‘qituvchilar ham odatiy usulda o‘qitmaydi. Chunki rivojlangan davlatlarda bo‘lgani kabi O‘zbekistonda ham intellektual salohiyati yuqori avlod voyaga yetmoqda. Bunday muhitda kamol topayotgan yoshlarning fikrlashi va axborotni qabul qilish tarzi oldingi fikr yuritish va bilim olish jarayonidan tubdan farq qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Umumiy o‘rta ta’limning Milliy o‘quv dasturi loyihasi. Toshkent: RTM, 2020.-60 b.
2. Tohirov O‘.O. va boshq. Texnologiya: umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik. – T.: “Sharq”, 2020.-240 b.
3. Tohirov O‘.O. va boshq. Texnologiya: umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5-sinf darsligi bo‘yicha metodik qo‘llanma. – T.: “Sharq”, 2020.-176 b.
4. <https://mitc.uz/>

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

